

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____ 20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____ 20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida
_____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf
_____ uchinchi _____ paragrafida
_____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at
fakulteti** _____

____ yo'nalishi ____-bosqich _____-guruh talabasi

_____mavzusidagi kurs ishiga

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san`atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san`at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ____-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar;

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Mashinasozlik chizmachiligida shartlilik va soddalashtirishlardan foydalanish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Mashinasozlik chizmalarini o`qish va bajarishga o`rgatish metodikasi.....	14
2. Chizmalarda shartlilik va soddalashtirishlar haqida tushuncha	15
3. O`lcham bazalari to`g`risida tushuncha..	17
4. Soddalashtirishda texnik talablar	20
Xulosalar	23
Foydalanilgan adabiyotlar	25
Ilovalar	25

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekistonda mashinasozlik sanoatining dastlabki korxonalari 20-asr boshlarida vujudga keldi. 20-asr boshida O‘zbekiston metalga ishlov berish sanoati asosan 14 ta kichik remont ustaxonalaridan iborat edi. Ularda asosan paxta tozalash va yog‘ zavodlarining ta‘mirlash ishlari bajarilardi. Yalpi sanoat maxsulot umumiy xajmidan og‘ir sanoat va metalga ishlov berish tarmog‘ining hisyasi 1,3 %ni tashkil etgan. 1900 yilda Toshkentda tashkil etilgan metalga ishlov beruvchi bosh temiryo‘l ustaxonalari shu davrning yirik korxonalaridan edi.

1920 yildan sanoat va transportni rivojlantirish zaruratidan mavjud remont korxonalari kengaytirildi, yangilari qurila boshladi. 1927 yil noyabrda Toshkentda “Bosh paxta sanoat” ning mexanika zavodi ishga tushirildi. 1931 yilda bu zavod negizida paxta tozalash zavodlari uchun asbob-uskunalar texnikasi ta‘miri bilan shug‘ullanadigan “Qishloqmash” –xoz. Toshkent qishloq xo‘jaligi mashinasozligi zavodi tashkil etildi. Zavoda g‘o‘za seyalkalari, Borona va kultivatorlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. 1932 yilda Toshkentda ekskavator ta‘mirlash zavodi-“Ermash” (xoz. “Tosheks” ICHB): 1920 yillar oxirida Andijonda “Kommunar”, Samarqandda “kolxozchi”, Quqonda “Bolshevik” zavodlari va b. korxonalar ishga tushirildi. 1936 yilda Toshkentda mexanika ustaxonalari bazasida extiyot qismlar va detallar ishlab chiqariladigan zavod (xoz “Toshkimyoqishloqmash” zavodi) 1941 yil Andijon MTS bazasida “Avtotraktordetall” zavodi ishga tushirildi.

1920 yil mexanika ustaxonalari hamda chuyan zavodi negizida Toshkentda 1-Turkiston zavodi tashkil etildi. 1959 yilda bu zavod mashinasozlik bo‘yicha davlat loyixa konstruktorlik texnologiya byurosi, 1976 yildan “Texnolog” birlashmasi deb nomlandi.

1941-45 yillardagi urush davrida Respublikada 16 mashinasozlik zavodi ishga tushirildi. Sanoatning tarmoq tarkibi o‘zgardi. Urush davrida ishga tushirilgan

mashinasozlik korxonalari front extiyohlari uchun qurol-yaroq, o'q-dorilar va b. maxsulotlar ishlab chiqardi.

1945 yildan keyin paxtachilik va irrigasiya qurilishi mashinalari i.ch tiklandi, to'qimachilik, kimyo va halq xo'jaligining boshqa tarmoqlari uchun yangi jihozlar i.ch. boshlandi. Paxta terish mashinalari, ekskavatorlar, ko'prikelekr kranlari, yigirish mashinalari o'zlashtirildi, korxonalarining ixtisoslashuvi va kooperasiyasi rivojlandi. 60-70 yillarda Respublika mashinasozligidagi teran sifat o'zgarishlari yuz berdi, i.ch quvvatlari o'sdi, juda ko'p yangi mashina va mexanizmlarni i.ch o'zlashtirildi. Sanoat maxsulotlarining umumiy xajmida mashinasozlik sanoatining hissasi 1970 yil 15,9 %ga yetkazishga muvaffaq bo'lindi. Bu daraja deyarli keyingi 25 yil davomida aniqlanib kelmoqda (1990 yilda 16 % 1992 yilda 15,3 %) Mashinasozlik sanoati maxsuloti xajmini o'sish sur'atlari 1940 yilga nisbatan (1940 yil-1) 1965 yilda-220, 1975 yilda-187, 1980 yilda-936, 1985 yilda-1272, 1990 yilda 1539 ni tashkil etdi. Mashinasozlik sanoati 15 tarmoqqa mansub 100 dan ortiq yirik korxonalardan iborat. Ularning orasida traktorsozlik va k.x. mashinasozligi, to'qimachilik mashinasozligi, paxta tozalash sanoati mashinasozligi, elektrotexnika sanotining salmog'i katta (1-jadvaldaga q.) 1960 yilda Respublika mashinasozligida 22 nomdagi asosiy mashina, mexanizm va asboblari ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1970 yilda 29, 1980 yilda – 39, 1993 yilda – 38 ni tashkil etdi.

Ayni paytda Respublikada iqtisodiyoti uchun yangi bo'lgan avtomobilsozlik, radio, elektronika kabi sanoat tarmoqlari barpo etilmoqda.

Kurs ishining maqsadi. Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqidagi ma'lumotlarni noanaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishining predmeti. Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Mashinasozlik chizmachiligida o'lchash asboblari va ulardan foydalanish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Detalning chizmasi bu detalni tayyorlash va nazorat qilish uchun zarur bo`lgan ma`lumotlarni o`z ichiga olgan asosiy konstruktorlik hujjati hisoblanadi.

Agar detalning chizmasi chizma asboblarsiz ko`zda chamalab chizilsa, bunday chizmani eskiz deb ataladi. Eskizlarni har qanday standart formatli qog`ozda bajarish mumkin. O`quv sharoitlarida katak qog`ozidan foydalaniladi.

Detalning chizmasini bajarishdan oldin chizmaning mazmuniga tegishli hamma ma`lumotlarni, chunonchi, detalning eng ko`p uchraydigan elementlari, yuzalar g`adir-budurligi, o`lchami, texnikaviy talablar, materiallarning belgilanishlari va boshqa ma`lumotlarni o`rganish zarur.

Mashina detallarini loyixalash ko`pgina texnikaviy masalalar bilan birga yechiladigan murakkab ijodiy jarayondir. Bunday masalalarga, detalning mustaxkamligini va chidamliligini, texnologikligini □soddagina tayyorlash□, yig`ish va ajratishning qulayligini, eng yengil massali va boshqa ko`pgina qulayliklarni ta`minlash kiradi.

Detal qanchalik murakkab shaklga ega bo`lmasin, konstruktor bu detalni oddiy geometrik jismlarning yoki ular qismlarining mujassamlashgan yig`indisi sifatida loyixalaydi.

Detalning eskizini yoki ish chizmasini tuzishdan oldin detalning shaklini fikran alohida-alohida geometrik jismlarga ajratgan holda sinchiklab o`rganib chikish lozim. Faqat shu shartlar bajarilgandagina mukammal eskiz va ish chizmasini olish mumkin.

Yo`nish, frezlash, parmalash, protyajkalash, jilvirlash toshi bilan pardozlash natijasida hosil bo`lgan sirtlarning tozaligi 3-shakl, b da tasvirlangan belgi bilan ko`rsatiladi.

Qo`yish, bolg`alash, shtamplash, prokatlash va shu kabi usullar bilan yuzalarga ishlov berilganida sirtlar tozaligi, 3-shakl, v da ko`rsatilgan belgi bilan

ko`rsatiladi. Aynan shu belgi bilan mazkur chizma bo`yicha ishlov berilmaydigan sirtlar ham belgilanadi.

Belgilarning balandligi h aynan shu chizma uchun qabul qilingan o`lcham sonlarining balandligiga teng. Balandlik $H_q (1,5-3) h$ olinadi.

O`quv chizmalarida tochkali belgilardan foydalanish tavsiya etilmaydi.

Tozalik belgilarini kontur, chiqarish chiziqlari yoki chiqarish chiziqlarining tochkalariga qo`yish mumkin.

1. Mashinasozlik chizmalarini o`qish va bajarishga o`rgatish metodikasi

Har qanday texnik yo`nalishdagi soha mutaxassisidan detal chizmalari, ularning birikmalari va yig`ish chizmalarini o`qish hamda bajarishni yaxshi bilish talab qilinadi. Lekin, ushbu yo`nalishdagi bilimlarni qanday hajmda va batafsil tushuntirish, o`rgatish zarurligini o`qituvchi o`quvchilarning keyingi hayotdagi, turmush va ish faoliyatidagi shu bilimlarga bo`ladigan zaruriyati hamda qiziqishlarini hisobga olib mustaqil belgilashi mumkin. Bunda o`quv dasturida yig`ish chizmalarini o`rganishga qisqa vaqt ajratilgani ham o`z ta`sirini o`tkazadi. Yuqorida aytilgan ta`sirlarga qaramasdan bu mavzularni o`rganish va o`zlashtirish sifatiga dastlabki tanishtirish – tahlil darslarining ahamiyati ko`p bog`liq. Mazmun nuqtai nazaridan bu darslarda o`quvchilarni zamonaviy ishlab chiqarish va sanoatda keng tarqalgan detallar, ularning turlari va nomlanishi, shuningdek, ajraladigan va ajralmaydigan birikmalari bilan tanishtirish kerak (105-shakl).

shakl. Mashina detallari birikmalarining turlari

Avval o`quvchilarga mashinasozlikda keng tarqalgan tipaviy detallar va uzatmalar haqida umumiy ma`lumotlarni aytib o`tish o`quvchilarni mashinasozlik chizmachiligi atamalaridan ongli ravishda foydalanishlariga olib keladi. Bunda 106-

shakldagi kabi plakatni o`quvchilar bilan birgalikda o`rganib chiqib, keyinchalik uni shu bo`limni o`rganish mobaynida sinfdagi ko`rinarli joyga ilib qo`yish ham foydali bo`ladi.

shakl. Tipaviy detallar va uzatmalariga misollar plakati.

Bunda oldin shakldagiga o`xshash plakat yordamida birik-malarning mashinasozlikdagi ahamiyati va qo`llanilishi tushuntirilib, keyin o`quvchilarda shu birikmalar turlari haqidagi bilimlarni mustahkamlash kerak bo`ladi.

Ularga rezbali, shponkali, payvand, parchin, shuningdek tikish, yelimlash va deformatsiyalash usullari bilan hosil qilinadigan birikmalar kiradi. Lekin bu bosqichda keltiriladigan misollar «pedagogik – reklama» xarakterida bo`ladigandek, har bir birikmalarning mazmunini chuqur tushuntirish shart emas. Illyustrativ materiallar sifatida mashinasozlik va turmushda qo`llaniladigan turli xil birikmalar namunalari va shakldagi plakatlarga o`xshash ko`rgazmalardan foydalanish tavsiya qilinadi. Dastlabki darsda asosiy vazifa ko`rsatiladigan illyustrativ materiallar, keltiriladigan misollar o`quvchilarni qiziqtirishi, ijodkorlik faoliyatiga undashi va estetik tarbiyalashga xizmat qilishi lozim.

shakl. Ajraladigan birikmalarning yaqqol tasviri va chizmada tasvirlanishini tushuntirishga oid plakat namunasi

Birinchi darsning oxirida qisqa suhbat o`tkazib o`quvchilarning qiziqish doiralarini, shu sohadagi tajribalarini bilib olish mumkin. Shundan keyin o`quvchilarga «Detallar birikmalari bilan uchrashuvlar» mavzusida uyga vazifa berish mumkin. Vazifa prospektlar, gazeta va jurnallardan qirqib olingan tasvirlarni A3 formatli qog`ozga yelimlab yopishtirib bajariladi.

2. Chizmalarda shartlilik va soddalashtirishlar haqida tushuncha

Chizmalarni chizishda mehnat unumini oshirishga, chizma chizish va o`qishda vaqtni tejash hamda qulaylikka va ratsionalizatsiyalashtirishga soddalashtirish va osonlashtirish yo`li bilan erishiladi. Shu maqsadda standart tomonidan bir qator

shartliliklar va soddalashtirishlar joriy qilingan. Ko'rinishlar sonini kamaytirish, tasvir o'lchamini kamaytirish va tasvirlar yasashni osonlashtirish maqsadida shartlilik va soddalashtirishlar belgilangan. O — diametr va kvadratlarni ifodalovchi shartli belgilardan foydalanish evaziga jismni bitta ko' rinishda tasvirlashga imkon beradi (1- a, b, c, d chizma). Shuningdek, diametr va kvadrat belgilaridan foydalanib, bitta ko' rinishda shunday jismlardan tuzilgan detalni tasvirlash mumkin. Bitta ko'rinishda shar sirtini tasvirlash mumkin, bunda diametr belgisi ostiga „Sfera“ so'zi yozib qo'yiladi. Biriktirish detallari deyarli barcha mashina va mexanizmlarda qo'llaniladi.

Ularning ko'pchiligini aniq chizish uchun ancha vaqt va mablag' kerak bo'ladi. Shu sababli ham bu detallarni chizishda turli ko'rinishdagi shartlilik va soddalashtirishlardan foydalanish maqsadga muvofi qdir. Buyumlarni yig'ish jarayonida, uni tashkil qiluvchi detallarni birbiri bilan mahkamlash uchun turli ko'rinishdagi biriktirish usullari qo'llaniladi. Ular, umuman olganda, ajraladigan va ajralmaydigan birikma turlariga bo' linadi. Agar birikmalarni ajratishda birikma detallari sindirilmasa, u holda bunday birikma ajraladigan birikma deyiladi. Ularga boltli, shpilkali, vintli, shtiftli, shponkali, shplintli, shlitsali (tishli) birikmalar kiradi. Birikmalarni ajratishda birikma detallari sindirilsa, ular ajralmaydigan birikmalar deyiladi. Ularga parchin mixli, payvand chokli, kavsharlangan, tikish, yelimlash kabi birikmalar kiradi.

Yig'ish chizmasini o'qish davomida o'quvchilar jlg'ish birligi modelini yig'adilar. Bu holda model o'quvchilarga yig'ish chizmasini o'qish to'g'riligini nazorat qilish uchun zarur bo'ladi. Bu darsda amaliy ish sifatida yig'ish birligiga kiruvchi detallardan birining eskizini bajarish mumkin. Keyingi bosqichda o'quvchilarni yig'ish chizmasini mahsulotning yaqqol tasvirlaridan foydalanib o'qish taklif qilinadi. Yig'ish chizmasini o'qish va undagi har bir detaining geometrik shaklini aniqlash jarayonida o'quvchilar ulaming har birini yaqqol tasvirdan ko'rsatib, tasavvurlaridagi fazoviy obraz bilan solishtirib boradilar. O'quvchilarni yig'ish

chizmalarini o'qishga o'rgatish bo'yicha oxirgi mashq sifatida chizmani qo'shimcha yaqqolliklarsiz o'qishga o'rgatishni olish mumkin. Shu yerda o'quvchilarga yig'ish chizmalarini detallarga ajratish va uni chizmada bajarish bosqichlari haqida ma'iumot beriladi.

Chizmachilik kursidagi nazariy ma'lumotlaming ahamiyatini to'g'ri baholamasdan o'qitish metodlaridagi bir xillik ayniqsa o'quvchi va talabalaming fanni o'zlashtirishlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kasb-hunar kollejlarida chizmachilikdan topshiriqlar tuzish vatanlashda topshiriqni bajarishdan maqsad ko'rsatilishi, individual topshiriq mazmuni aniq belgilanishi, topshiriqni bajarish muddati (katta hajmli topshiriqlar uchun oraliq muddatlar ham) ko'rsatilishi, grafik ishlarga sarflanadigan vaqt o'quvchilaming vaqt budjetiga mos kelishi, individual topshiriqlar variantlari taxminan bir xil murakkablikda bo'lishi; o'quvchilarning topshiriqni bajarishga tayyorgarlik darajalari e'tiborga olinishi; topshiriqlar tayyorlanadigan mutaxassislik yo'nalishiga va texnikaning zamonaviy darajasiga mos kelishi kerak. Shu ko'rinishda tuzilgan va bajarish jarayoni tashkil qilingan topshiriqlar talabalami obyekt to'g'risidagi ma'lumotlami grafik axborot kompleksi ko'rinishida va aksincha ifodalashni o'rgatadi.

3. O'lcham bazalari to'g'risida tushuncha

Chizmalarda o'lchamlar detallar tayyorlash texnologiyasini val o'lchamlarini nazorat qilishning qulayligining nazarga olgan holda qo'yiladi.

O'lchamlar detalning baza deb ataluvchi ma'lum biror sirtlaridan, chiziqlaridan yoki nuqtalaridan boshlab qo'yiladi.

Mashinasozlik bazalar konstruktiv va texnologik bazalarga bo'linadi.

Yig'ma birlikdagi yoki buyumda detalning vaziyatini aniqlovchi yuzalar, chiziqlar yoki nuqtalar birikmasi konstruktiv baza deb ataladi. Detal bir necha konstruktiv bazaga ega bo'lishi mumkin. Har bir o'lcham buyumda qaysi konstruktiv baza bilan bog'liq bo'lsa, o'sha bazadan berilishi lozim.

Tutashgan yuzalarning o`zaro joylashishini Aniqlovchi o`lchamlar odatda konstruktiv bazalardan boshlab ko`rsatiladi.

Tekisliklar, chiziqlar va nuqtalar birikmasiga texnologik baza deyiladi. Detallarga ishlov berishda tekisliklar, chiziqlar nuqtalarga nisbatan o`lchamlar saqlanadi. Bog`liq bo`lmagan erkin o`lchamlar texnologik bazadan qo`yiladi.

Ishlov berish boshlanadigan yuzalar (o`rnatish, tayanch, yo`naltiruvchi tekisliklari yoki torsi tekisliklari) baza sirtlari bo`lishi mumkin (17-shakl).

17-shakl

Simmetriya o`qi, teshik o`qi (yashirin baza) yoki qandaydir o`zaro perpendikulyar ikki chiziq, detallarning qirralari baza chizig`i bo`lishi mumkin.

Eskizlarni va ish chizmalarini bajarishdan oldin takrorlanishi zarur bo`lgan o`lcham qo`yish qoidalaridan tashqari, o`lcham qo`yishning ayrim o`ziga xos xususiyatlari va shartliliklari ham bor.

Konstruktor detalga o`lcham qo`yishda faqat detalning buyumda ishlanishi emas, balki bu detalning tayyorlashning texnologik protsessini ham nazarda tutishi lozim.

Mashinasozlik chizmalarida o`lcham qo`yishning uchta usuli – koordinata usuli, zanjir usuli va aralash usullari qo`llaniladi.

Koordinata usulida o`lcham qo`yish 18-shakl, *a* da qo`llanilgan, bu yerda o`lchamlar detal elementlarini tanlab olingan bazaga nisbatan vaziyatini aniqlovchi koordinatalar bo`lib hisoblanadi.

Zanjir usulida o`lcham qo`yish detalning gabarit o`lchamlari katta bo`lganda, ya`ni katta uzunliklarni o`lchash qiyin bo`lgan hollarda, shuningdek, val pog`onalari o`lchamlarini aniq ishlash talab qilingan hollarda qo`llaniladi.

Ushbu holda o`lchamlar yopiq zanjir zvenolari singari ketma-ket qo`yiladi (19-shakl, *a*).

Aralash o`lcham qo`yish usulida koordinata usuli zanjir usuli bilan birga qo`shiladi, ya`ni detalning chizmasida ikala usuldan foydalanib o`lcham qo`yiladi (19-shakl, *b*).

Texnologik bazadan berilgan o`lchamlar bo`yicha zagotovka qo`yiladi, konstruktiv bazadan berilgan o`lchamlar bo`yicha esa bu qo`yilga detalga stanoqlarda ishlov beriladi.

18-shakl

19-shakl

4. Soddalashtirishda texnik talablar

Kollejlarda talabalar individual topshiriqlami chizmachilik kursi ta'limining hamma bosqichlarida bajaradilar. Ularni tanlashda oddiydan murakkabga o'tish tamoyiliga amal qilinadi; har bir grafik topshiriq talabalarning tayyorgarlik darajasini hisobga olib, imkoni boricha uni qiziqib bajarishlariga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Kasb-hunar kollejlari uchun chizmachilik kursidan topshiriqlami tanlashda quyidagi shartlarni bajarilishiga e'tibor qilish kerak:

- 1) talabalarning kasbiy faoliyatida zaruriyati;
- 2) ularning fazoviy tasavvurlari va mantiqiy fikrlashlarining rivojlanishiga xizmat qilishi;
- 3) mutaxassislik Yo'nalishi bo'yicha grafik tasvirlarni savodli bajarishga tayyorlashi.

— detallarning qalinligi 5 mm va uzunligi 250 mm bo'lsa, yassi va uzun buyumlar bitta ko'rinishda tasvirlanadi;

— uzun detallarni kaltaroq qilib, masshtabni o'zgartirmasdan tasvirlash uchun uzishlar qo'llaniladi. Uzish joyi ingichka tutash to'liqsimon chiziqda chiziladi;

— detalda bir nechta bir xil joylashgan elementlar mavjud bo'lsa, u holda ularning bir-ikkitasini tasvirlab, qolganlarini soddalashtirib yoki shartli ko'rsatish mumkin;

— detaining bir qismini uning elementlari sonini va ularning joylashishini ko‘rsatib tasvirlash mumkin

— silindrik teshiklarning bittasini ko‘rsatib, qolganlarining o‘rinlarini belgilash orqali soddalashtirib tasvirlash mumkin;

— silindrik teshiklar kesuvchi tekislikka to‘g‘ri kelmagan holda ham ulardan bittasi shartli ravishda kesuvchi tekislikka keltirilib, xuddi qirqimga to‘g‘ri kelgandek qilib ko‘rsatish mumkin

— sirtlarning kesishish egri chiziqlarini 2- a, b chizmada ko‘rsatilgandek tasvirlash mumkin;

— bir sirdan ikkinchisiga silliq o‘tish joyi shartli ravishda ingichka tutash chiziqda tasvirlanadi, ularni soddalashtirib aylana yoyi orqali tasvirlash mumkin. Ba’zi hollarda bu o‘tish chiziqlari ko‘rsatilmaslgi ham mumkin;

— detal tasvirida tekis yuzalar uchrasa, ularni ingichka kesishuvchi (diagonallar) bilan chizmalardagidek ko‘rsatish mumkin;

— tishli g‘ildirak, shkivlar va shunga o‘xshash detallar gupchagidagi teshiklarni, shponka pazlarini ko‘rsatishda ularning toia tasviri o‘rniga faqat teshik konturini chizib ko‘rsatish mumkin;

— detallarda uchraydigan mustahkamlash qovurg'alari bo‘ylama qirqimga tushsa, kesilgan joy shtrixlanmaydi .

Bunday qovurg'alar ko‘ndalang qirqimga tushsa, kesilgan joy shtrixlanadi;

Chizmalar mashinasozlik sanoatida buyumlar ishlab chiqarishda asosiy va yagona texnikaviy hujjat hisoblanadi. Mashinasozlik sanoatining barcha tarmoqlarida ishlab chiqariladigan buyumlar standartga muvofiq ikki guruhga: asosiy ishlab chiqarish buyumlari va yordamchi ishlab chiqarish buyumlariga bo‘linadi. Asosiy ishlab chiqarish buyumlariga xalq xo‘jaligiga yetkazib berish uchun mo‘ljallangan buyumlar kiradi, masalan, zavod traktor, paxta terish mashinalarini ishlab chiqarsa, bu buyumlar zavod uchun asosiy ishlab chiqarish buyumlari hisoblanadi. Yordamchi

ishlab chiqarish buyumlariga asosiy ishlab chiqarish buyumlari ehtiyoji uchun ishlab chiqariladigan buyumlar, masalan, traktor yoki paxta terish mashinalari ishlab chiqarishda ishlatiladigan turli moslamalar, shtamplar, qirqish va o'lchash asboblari kabilar kiradi. Buyumlar standartga muvofiq: detallar, yig'ish birliklari, kompleks va komplektlarga ajraladi. Detal-bir xil nomli va markali materialdan yig'masdan tayyorlangan buyum, masalan, val, porshen, korpus, shatun, bolt, gayka, shpilka kabilar.

Detalning ma'lum maqsad uchun o'yilgan, qirqilgan qismlari uning elementlariga kiradi. Masalan, faska, ariqcha, galtel, shlitsa, rezba va boshqalar. Yig'ish birikmalari-tarkibiy qismlari yig'ish vositasida birlashtirilgan buyumlar. Masalan, traktor, stanok, ventil, kran, go'sht qiymalagich va boshqalar.

Shuningdek, yig'ish birikmalari qatoriga quyidagilarni ham kiritish mumkin:

1. Konstruksiyasi bo'yicha tarkibiy qismlarga ajraladigan buyumlar, masalan, minorali lo.-anlar, ekskavatorlar, po'lat konstruksiyali ko'priklar va boshqalar. Bunday buyumlar ishjoylarida yig'iladi.

2. Umumiy vazifaga ega bo'lgan yig'ish birliklari va detallar to'plamidan tashkil topgan bo'lib, ular tayyorlovchi korxonalarda boshqa yig'ish birliklariga o'rnatiladi. Masalan, avtomobilning elektr jihozlari, sovitish sistemasi, yonilg'I bilan ta'minlash sistemasi, tormozlash sistemasi kabilar.

3. Umumiy vazifaga ega bo'lgan quti, g'ilof va shunga o'xshash idishlarga joylangan buyumlar to'plami. Masalan, chizmachilik gotovalniyasi, o'lchash asboblari kabilar.

Kompleks - ikki va undan ortiq ixtisoslashtirilgan buyumlar tayyorlovchi korxonada yig'ish vositasida birlashtirilmagan, ammo o'zaro bir-biriga bog'liq ekspluatatsion vazifalarni bajarishi ko'zda tutilgan buyum. Kompleksga kiruvchi har bir buyum kompleks uchun bir yoki bir necha asosiy ishlarni bajarishga xizmat qiladi. Masalan, stanoklarning potok liniyalari, parmalash qurilma, paxta terish mashinalari va boshqalar. Kompleksni o'rnatish uchun mo'ljallangan detallar, yig'ish birliklari, ehtiyot qismlar ham kompleksga kiradi. Komplekt- tayyorlovchi korxonada yig'ish

vositasida biriktirilmagan, umumiy yordamchi xarakterdagi vazifalarga ega bo'lgan ikki va undan ortiq bo'lgan buyumlar. Komplektga ehtiyot qismlar komplekti, asboblari va jihozlari, o'lchash apparatlari komplekti va boshqalar kiradi. Shuningdek, komplektlarga yig'ish birikmalari va detallar bilan qo'shib jo'natiladigan, ishlatishda yordamchi vazifa bajaruvchi yig'ish birliklari va detallarni ham kiritish mumkin.

Buyum sirtida yorug'likning taqsimlanishi uning shakli va hajmini aniqlashga yordam beradi. Shu sababli rasmda buyumning hajmini sezish (tasavvur qilish) uchun yorug'lik va soya shartli tasvirlanadi. Buyum sirti tim soyadan yaltiroq darajasigacha yoritilishi mumkin.

Bunda yorug'lik manbai hamma vaqt rasmkashning chap tomoni orqasida va undan tushadigan yorug'lik nuri gorizontali tekislik bilan 45° burchak tashkil etadi deb qabul qilinadi. U holda rasm nimaga» asosan (tavsif, chizma, asliga qarab) chizilishidan qat'iy nazar buyumni hamma vaqt yoritish chapdan soyasi esa o'ng tomonda boladi. - Rasmda buyumning hajmli bo'lib ko'rinishi yorug'lik va soyaning almashishi natijasida rovy beradi.

Har qanday detal uning aniq bajarilgan chizmasi orqali yasaladi. Standart talabiga muvofiq detal chizmasi barcha soddalashtirish va shartliliklar qo'llanilgan holda eng kam ko'rinishlarda chizilishi lozim. Aks holda, chizmani o'qish murakkablashib ketadi va detalning geometriyasini o'qish qiyinlashib, yasalgan detal yaroqsiz bo'lishi mumkin. Detalning u yoki bu qismi shaklini aniqlash maqsadida kesim qo'llaniladi. Uning ichki tuzilishini aniqroq bilish maqsadida kesim bilan birga qirqim ham qo'llaniladi. Shunday qilinganda detalning ko'rinishlari soni kamayadi. Kesim deganda detalning shaklini uning o'qiga perpendikulyar qilib o'tkazilgan tekislik orqali aniqlash usuli tushuniladi. Shunda tekislikda hosil bo'lgan yuza kesim deyiladi.

Umumiy xulosa

Bajariladigan ishning murakkabligi, unga o`qituvchining oldidan puxta tayyorlanishini talab qiladi. Har bir buyumga uning pasporti yoki mahsulotning ishlatilish sohasi, tuzilishi, ishlash prinsipi hamda detallarning nomlari yozilgan ma'lumot ilova qilinishi kerak.

Ishni bajarish oldidan o`qituvchining kirish yo`riqnomasida topshiriqni bajarish bo`yicha ishlanadigan hamma bosqichlarni ko`rsatishi shart emas. Chunki uning ko`rsatmalarining bir qismi unitilib ketadi. Yaxshisi har bir bosqich oldidan o`quvchilar oldiga aniq vazifani qo`yish kerak va ehtimoli bo`lgan xatolar haqida ularni ogohlantirish zarur. Masalan, pozitsiya nomerlarini qo`yish ular ishning yakulovchi bosqichiga kirishi sababli, bu haqda oldidan ogohlantirish yaramaydi. Lekin eskiz bajarishdan oldin tutashgan juftlik detallari har xil o`quvchilar qo`liga tushib qolsa, o`lcham olishda ular birgalikda ishlashlari kerakligi haqida ogohlantirish kerak (masalan, sterjendagi va unga mo`ljallangan teshikdagi rezbaning o`lchami va tipi).

Qirqim berishdan oldin o`qituvchi o`quvchilarga shtrixlashning asosiy qoidalarini eslatishi kerak. O`quvchilar ko`pincha bir detalning turli qismlarini shtrixlashda har xil yo`nalishdagi shtrix chiziqlarini qo`llab xatoga yo`l qo`yadilar.

Yig`ish chizmalariga o`lcham qo`yishda o`quvchilar ko`p hollarda eskizlardagi hamma o`lchamlarni o`tkazishga intiladilar. Shuning uchun ishning bu bosqichiga yetib kelganda o`qituvchi «gabarit», «montaj», «belgilovchi» kabi o`lchamlar haqidagi ma'lumotlarni eslatib, o`quv-chilarni yig`ish chizmalariga to`g`ri o`lcham qo`yishga o`rgatishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. I.Rahmonov va boshqalar, Chizmachilik 9: Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9sinf o`quvchilari uchun darslik. "O`zbekiston", 2019 y.
2. E.Ro`ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi.- T.: "Fan va texnologiya", 2010y.
3. Nurmatov Eliyor Alimovich "Determination Of General Positions For The Solution Of Geometric Tasks". International Journal of Progressive Sciences and Technologies 25 (2), 237-241, 2021/3/22
4. E.A. Nurmatov "Organizing Independent Education to Increase Graphic Knowledge of Students in Drawing" European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 15, 115-118, 2022/3/14
5. Элиёр Нурматов "O`quvchilarda qurilish chizmalarini chizish qobiliyatini shakllantirish (Auto CAD grafik dasturi vositasida)" Общество и инновации 3 (3/S), 36-41, 2022/4/27

Hovalar:

Частичное отображение рифления

